

УДК 303.01

DOI 10.5281/zenodo.17083098

ШТИЛЛЕР Марина Владимировна¹,
ШТИЛЛЕР Даниил Максимович²

¹ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», наб. канала Грибоедова, 30-32, литера А, Санкт-Петербург, Россия, 191023

² ЧОУ ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства», ул. Петрозаводская, 13, Санкт-Петербург, Россия, 197110

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Научная статья посвящается изучению этапов эволюционного развития нефинансовой отчетности, на основе оценки динамики применения нефинансовых отчетов различными пользователями нефинансовой информации.

В процессе написания статьи авторами изучены научные публикации и результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых-экономистов, занимающихся вопросами развития и использования форм нефинансовой отчетности, проблематикой ее внедрения и эволюционного развития, а также перспективами применения нефинансовой отчетности в практической деятельности компаний. В данной статье авторами приведено обоснование необходимости использования форм нефинансовых отчетов для успешного функционирования и достижения наилучшего финансового результата в рамках финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

Авторами приведены взгляды на этапы эволюционирования нефинансовых отчетов, проанализированы проблемы внедрения и использования нефинансовой отчетности в России, обоснованы перспективы широкого интереса экономической общественности к нефинансовой информации и формам ее представления. Особый научный интерес представляет собой история развития нефинансовой отчетности в мировой практике, а также возникающие проблемы в процессе ее использования для раскрытия основных показателей нефинансовой деятельности. Авторы также посчитали, как важно отметить, какое влияние оказывает подготовка нефинансовой отчетности на решение задач в рамках устойчивого развития, достижения целей и выполнения принципов устойчивого развития.

Итоговые результаты представлены в соответствующих выводах о степени влияния нефинансовой информации, представленной в нефинансовых отчетах, на взаимоувязанное экономическое развитие, социальный прогресс и охрану окружающей среды как общее развитие, которое учитывает долгосрочные последствия для планеты и будущих поколений. Авторы считают, что практика применения нефинансовой информации в форме нефинансовой отчетности должна стать одной из практических мер обеспечения выживания и благополучия человечества, а также для сохранения планеты для будущих поколений. Выделены важные тренды влияния на развитие нефинансовой отчетности таких факторов как цифровизация, политические условия, зеленый аудит.

Ключевые слова: нефинансовые отчеты, нефинансовые показатели деятельности, финансовая отчетность, корпоративная отчетность, социальные отчеты, устойчивое развитие, публичная отчетность, ESG-принципы.

Введение. Исследования нефинансовой отчетности охватывают широкий спектр тем: от методологии отчетности до ее регуляторных и социальных аспектов.

В изучении нефинансовой отчетности и ESG-отчетности участвуют как

зарубежные, так и российские авторы, включая ученых, практиков и экспертов.

Среди зарубежных экспертов в области устойчивого развития стоит выделить Роберта Эколса, как одного из основателей движения за интегрированную отчетность, в своей книге «The Integrated Reporting Movement» проанализировавшего эволюцию нефинансовой отчетности и ее роль в устойчивом развитии. Майкл Портер является автором концепции создания общей ценности, которая легла в основу многих стандартов нефинансовой отчетности и подчеркивает связь между корпоративной социальной ответственностью (КСО) и долгосрочной прибыльностью компаний. Кристофер Пинни, участвовавший в разработке стандартов GRI, исследовал роль НФО в управлении ESG-рисками. Джон Элкингтон, является автором концепции «тройного итога», ставшей основой для многих стандартов устойчивого развития. Мы разделяем точку зрения исследователей Риккардо Стачеччини, Гайя Меллониб, Алессандро Лайя [1] о взаимосвязи нефинансовой отчетности и развития бизнеса.

Повышенный научный интерес к изучению проблем нефинансовой отчетности наблюдается и в российской науке и практике. Е.В. Корчагина имеет ряд работ по сравнительному анализу практик нефинансовой отчетности в России и за рубежом, включая регулирование и динамику отчетности [2]. Н.А. Казакова, М.П. Бобкова, А.А. Прилепская, Доан Тхи Лок изучают вопросы, касающиеся стандартов раскрытия ESG-информации и проблем аудита нефинансовой отчетности [3]. И.В. Алексеева и Р.Г. Осипова, изучающие нефинансовую отчетность в контексте перехода к информационному обществу, занимаются анализом современных проблем формирования корпоративной отчетности и путей их решения [4]. А.В. Зайцева является автором научных работ о роли нефинансовой отчетности в корпоративной социальной ответственности, а также исследует виды отчетности (комплексные, тематические, интегрированные) и их влияние на репутацию бизнеса [5].

По мнению М.В. Штиллер, М.С. Гаврилук «под нефинансовой отчетностью понимается отчетность, раскрывающая воздействие результатов организации на экономическую, социальную или экологическую среду» [6].

По утверждению Е. Завражневой, эволюция нефинансовой отчетности в России – это «история выживания и адаптации», где отчетность становится не просто обязательностью, а инструментом для привлечения новых рынков и управления репутационными рисками. Е. Завражнева отмечает, что нефинансовая отчетность в России прошла путь от «буквоедства» (формального соблюдения требований) до стратегического документа, отражающего реальные ESG-практики компаний [7].

Некоторые авторы утверждают, что в России отсутствуют законодательные документы «...напрямую обязывающие раскрытие нефинансовой информации» [8].

В своем исследовании Н.В. Войтоловский, Н.Н. Сисина, М.В. Штиллер [9] утверждают, что «Процесс подготовки нефинансовой отчетности является добровольным решением компании».

О вопросах важности нефинансовой информации и раскрытия ее в нефинансовых отчетах отмечается в работе А.М. Ержановой, М.С. Ержанова [10]. В своей работе «ESG-данные в нефинансовой отчетности российского бизнеса» И. Санникова, М. Семиколонова детально изучают недостаток верификации, риск гринвошинга и сложности с гармонизацией международных и национальных стандартов [11].

Проблему нефинансовой отчетности изучали и разрабатывали многие отечественные ученые: В.И. Бариленков, М.А. Осипов, О.Л. Островская, И.В. Упорова, В.Л. Назарова и другие [12-14].

Целью данного исследования является изучение этапов развития нефинансовой отчетности в российской и зарубежной практике. Решение следующих взаимосвязанных

задач поможет достигнуть поставленной цели исследования: определить уровень применения нефинансовой отчетности экономическими субъектами, выявить проблемы при подготовке и публикации нефинансовых отчетов, проанализировать важность нефинансовой информации, раскрываемой в отчетности, как для самих компаний, подготавливающих отчетность, так и для внешних заинтересованных пользователей, а также влияние предоставляемой информации на достижение целей устойчивого развития.

Материалы и методы. Базовыми методами исследования выступили теоретические методы:

- системный анализ для изучения нефинансовой отчетности (НФО) как элемента корпоративного управления и устойчивого развития;
- сравнительный анализ с целью сопоставления стандартов (GRI, SASB, TCFD, российские аналоги) и практик разных компаний;
- контент-анализ для оценки структуры и содержания отчетов (например, частота упоминаний ESG-факторов);
- библиометрический анализ для выявления ключевых тенденций через научные публикации (Scopus, Web of Science).

Также применялись эмпирические методы в виде кейс-стади, опросы и интервью. Авторы использовали первичные данные в виде официальных отчетов российских и зарубежных компаний (ESG-отчеты, отчеты об устойчивом развитии), а также баз данных международных организаций (GRI Database, SASB Standards), нормативные документы (Закон № 259-ФЗ о публичной нефинансовой отчетности и Директивы ЕС (CSRD, SFDR), а также вторичные источники в виде научных статей, монографий, учебников и аналитических отчетов (Исследования McKinsey, PwC, KPMG по ESG-трендам. Обзоры РСПП и ЦБ РФ о развитии нефинансовой отчетности в России).

Результаты. Нефинансовая отчетность превратилась из добровольной инициативы в обязательный элемент корпоративного управления. Она охватывает экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG), обеспечивая прозрачность и доверие стейкхолдеров. В 2025 году международная практика нефинансовой отчетности переживает этап активной стандартизации, интеграции с финансовой отчетностью и ужесточения регуляторных требований. Этот текст анализирует ключевые тенденции, стандарты и проблемы развития нефинансовой отчетности на глобальном уровне. Изучение научной экономической литературы позволило определить основные эволюционные этапы развития нефинансовой отчетности. Нами были выделены три этапа, которые относятся к концу прошлого века и началу и середине 21 века.

Эволюция нефинансовой отчетности в зарубежной практике прошла путь от добровольных инициатив к обязательным требованиям:

– 1990-е – 2000-е годы ознаменованы появлением первых стандартов, таких как Global Reporting Initiative (GRI), как реакция на запросы инвесторов и некоммерческих организаций. Например, в 1997 году GRI выпустила первый фреймворк для отчетности по устойчивому развитию.

– первое десятилетие 21 века ознаменовалось внедрением ESG-критериев в инвестиционные стратегии. В 2014 году Европейский Союз принял Директиву о раскрытии нефинансовой информации (NFRD), обязывающую компании с численностью сотрудников >500 предоставлять ESG-отчеты¹.

– Второе десятилетие 21 века характеризует глобальный тренд на законодательное закрепление нефинансовой отчетности. К 2025 году 14 из 30 крупнейших экономик мира ввели обязательную нефинансовую отчетность, включая Россию, ЕС, Канаду и Японию.

¹ Директива 2014/95/ЕС о нефинансовой отчетности (NFRD) – вносит поправки в Директиву по бухгалтерскому учету 2013/34/EU <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095>

В эволюционном развитии нефинансовой отчетности велика и роль международных стандартов, таких как:

– GRI, которые остаются самым популярным стандартом – 81% компаний используют его для подготовки отчетов. Global Reporting Initiative (GRI) по своей структуре состоит из 36 стандартов, охватывающих экологию, социальную ответственность и управление. Например, Стандарт GRI 101 по биоразнообразию требует раскрытия данных о воздействии на локальные экосистемы. Критикуя данный стандарт, компании отмечают сложность сопоставления данных из-за гибкости методик расчета.

– SASB и TCFD фокусируются на климатических рисках и финансовой материальности. В 2024 году 48% компаний применяли SASB, 36% – TCFD.

– ISSB (International Sustainability Standards Board) создан в 2021 году для унификации ESG-стандартов. В 2023 году выпустили первые глобальные стандарты IFRS S1 и S2. IFRS S1 направлен на раскрытие информации об устойчивом развитии, материальной для финансовых результатов, а IFRS S2 на климатические риски, включая сценарии перехода к низкоуглеродной экономике. В качестве преимущества этих стандартов является интеграция с МСФО, что упрощает консолидацию отчетности для публичных компаний.

– Европейские директивы (CSRD) Corporate Sustainability Reporting Directive действуют с 2024 года, расширяют круг компаний до 50 000 (против 11 000 в NFRD) и требуют аудита ESG-данных.

Таким образом, нефинансовая отчетность в 2025 году – это уже не тренд, а необходимость.

Нефинансовая отчетность в России начала развиваться в начале 2000-х под влиянием международных корпораций, таких как Nestle и Coca-Cola, которые внедряли принципы устойчивого развития в своих дочерних предприятиях. Первыми российскими компаниями, присоединившимися к этой практике, стали «Сибнефть», «Норильский никель» и «Русал». К 2023 году в Национальном регистре РСПП было зафиксировано 1,5 тыс. отчетов от 270 компаний, хотя их реальное число выше из-за добровольного характера регистрации.

Российские компании традиционно ориентируются на международные стандарты: GRI, SASB и TCFD и национальные стандарты²³.

Из года в год наблюдается рост объема отчетности: компании выпускают тематические отчеты (например, по биоразнообразию или правам человека), что увеличивает детализацию данных. Наблюдается активное внедрение платформ для интерактивной визуализации данных, таких как ESG-disclosure.ru, который агрегирует информацию от 600+ компаний. Теперь Московская биржа требует раскрытия ESG-данных от компаний из котировальных списков, а Банк России разрабатывает рекомендации по нефинансовой отчетности.

Критика в сторону распространения и внедрения нефинансовой отчетности затрагивает:

– Проблемы сопоставимости данных: различия в методиках расчета (например, динамика выбросов CO₂ в реальном времени, выбросы Scope 3 учитывают только 40% компаний) затрудняют проведение анализа. Только 8 из 120 показателей в российском

² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р. [Электронный ресурс]. [jyIP6Zj9fv4oEbAuVI8V03jxk9r9JlQf.pdf](https://www.government.ru/material/18V03jxk9r9JlQf.pdf) (government.ru).

³ Приказ Минэкономразвития РФ от 01.11.2023 №764 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии» https://economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_1_noyabrya_2023_g_764.html

Проекте стандарта Минэкономразвития совпадают с международными аналогами.

– Риски гринвошинга: по данным АКРА 64% компаний в 2024 году отказались от верификации отчетов, что снижает доверие к нефинансовым отчетам. Например, в ЕС за нарушения таксономии введены штрафы до 5% выручки. Расчеты АКРА и Комитета по интегрированной отчетности (по данным опроса компаний) показали снижение процента компаний, готовых к проведению внешней верификации нефинансовой отчетности в 2025 году, по утверждению авторов исследования, связанное с расширением выборки). 23% компаний намерены использовать две формы верификации одновременно: независимый аудит и общественное заверение (см. рис. 1).

Рис. 1. Планирование проведения внешней верификации нефинансовой отчетности за 2024 год, % [15]

– Высокая стоимость внедрения: подготовка отчета по стандартам ISSB, включающая расходы на аудит, ИТ-системы, обучение, может обойтись в млн рублей, что является недоступным для малого бизнеса. Малый бизнес вынужден полагаться на упрощенные стандарты типа GRI SM.

– Ужесточение регуляторных требований: к примеру, Московская биржа с 2024 года требует от эмитентов раскрывать данные по 12 ESG-показателям, включая гендерное равенство и энергоэффективность, а SEC (США) планирует ввести обязательную климатическую отчетность по образцу TCFD.

В качестве перспектив развития нефинансовой отчетности выступают следующие моменты:

– Интеграция с финансовой отчетностью: пилотные проекты по объединению ESG и финансовых данных. Концепция «интегрированного отчета» (IRC), объединяющего финансовые и ESG-данные, внедряется такими компаниями, как «Северсталь», ЛУКОЙЛ и Lufthansa. В 2025 году Совет по МСФО обсуждает включение климатических рисков в МСФО.

– Цифровизация и интерактивность свидетельствует о возрастании роли искусственного интеллекта. Компании «Норильский никель» и РУСАЛ внедряют интерактивные платформы для визуализации данных. Для прогнозирования ESG-рисков применяется AI-анализ больших данных (например, дефицит воды в цепочках поставок). Запускаются пилотные проекты по верификации ESG-данных (например, отслеживание углеродного следа в цепочках поставок), а ChatGPT используется для автоматизации

написания отчетных разделов.

–Сегментированная отчетность:

- территориальный аспект свидетельствует о росте спроса на отчеты по воздействию на локальные сообщества. Например, исследование Хакасского университета показало, что лишь 8% компаний раскрывают региональные ESG-метрики;

- отраслевая специфика: например, горнодобывающие компании фокусируются на рекультивации земель, IT – на кибербезопасности.

–Глобальная гармонизация: Россия адаптирует ФСБУ к МСФО, но сохраняет двойную систему отчетности для крупных компаний.

–Развитие национальных стандартов: Адаптация международных практик с учетом локальной специфики, например, через ESG-альянс.

–Фокус на Азиатские рынки: Китай и страны БРИКС становятся ключевыми потребителями ESG-отчетов российских компаний.

Таким образом, несмотря на геополитические сложности, нефинансовая отчетность в России продолжает развиваться, смещаясь в сторону национальных стандартов и цифровых решений. Ключевыми драйверами остаются требования бирж, запросы инвесторов и необходимость сохранения конкурентоспособности на глобальных рынках. Однако для повышения качества отчетности необходимо решить проблемы стандартизации и снизить затраты на подготовку данных.

Обсуждение результатов. Эволюция развития нефинансовой отчетности в России и мире прошла несколько этапов, трансформируясь от узкоспециализированных отчетов до комплексных систем раскрытия информации в рамках ESG-принципов (экология, социальная политика, корпоративное управление). На ранних этапах развития нефинансовой отчетности (2000-е годы) крупные российские экспортеры, которые выходили на зарубежные рынки стремились соответствовать глобальным стандартам. Первые отчеты были узконаправленными – например, социальные или экологические, и часто носили добровольный характер. В 2010-е годы наблюдается расширение практики и стандартизация, когда количество компаний, публикующих нефинансовых отчетов, росло. В это же время российские компании активно начинают применять международные стандарты. Появились первые успехи на международной арене: например, «Полиметалл» вошел в Sustainability Yearbook, а «ФосАгро» была признана лидером в ESG-рейтингах.

2020-е годы характеризуются интеграцией ESG-принципов и новыми вызовами. Акцент смещается на интегрированную отчетность, где нефинансовые данные (экология, социальные программы) увязываются со стратегией компании и финансовыми результатами. Несмотря на санкции и уход западных инвесторов, многие российские компании сохраняют практику использования нефинансовой отчетности, ориентируясь на новые рынки (Китай, БРИКС), где ESG-требования остаются актуальными. В 2023–2024 годах в России началась разработка национальных стандартов нефинансовой отчетности, альтернативных GRI, чтобы адаптировать раскрытие информации под локальные условия.

Современный этап развития нефинансовой отчетности отмечает:

–Рост разнообразия отчетов: компании публикуют не только основные ESG-отчеты, но и тематические (по правам человека, биоразнообразию, как у «Русала» и «Норникеля»).

–Интерактивные форматы: создание отдельных сайтов, дашбордов и ESG-data books для удобства стейкхолдеров.

–Регуляторное давление: например, требования банков (Сбер, Газпромбанк) включать ESG-критерии в кредитование.

Таким образом, можно сделать вывод, что эволюция нефинансовой отчетности отражает глобальный тренд на устойчивое развитие и прозрачность бизнеса. В России она

прошла путь от добровольных инициатив до элемента корпоративной стратегии, несмотря на geopolitical challenges.

Будущее нефинансовой отчетности заключается в дальнейшей интеграции с финансовой отчетностью, использовании цифровых технологий и адаптации к национальным стандартам.

Заключение. Проведенное исследование представляет собой лишь попытку разобраться во множестве вопросов, касающихся подготовки и представления нефинансовой отчетности, как в российской практике, так и в международной. Результаты исследования показали, что нефинансовая отчетность и ее показатели, на сегодняшний день представляют собой еще неизученную и проблемную составляющую в раскрытии нефинансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Важно отметить, что, несмотря на повышенный интерес экономических сообществ к проблемам формирования нефинансовой отчетности и методикам расчета нефинансовых показателей, решения этих проблем пока еще не представлены широкому кругу пользователей и не упорядочены.

Проведенный анализ научной отечественной и зарубежной литературы, изучение практической нефинансовой информации на примере российских и международных компаний, позволяют утверждать, что в современных условиях крайне необходимы активные мероприятия, направленные на упорядочение подходов в части формирования и раскрытия нефинансовой информации. Важными трендами влияния на эволюцию нефинансовой отчетности являются, по мнению авторов, цифровизация нефинансовой информации и использование AI для анализа данных, также зеленый аудит и верификация отчетов, и влияние санкций на раскрытие информации в России.

Таким образом, для изменения имеющейся экономической ситуации в части вопросов нефинансовой отчетности и решения проблем по ее классификации, унификации и раскрытию необходима активная работа в этом направлении. И эта задача является первостепенной не только для государства, но и для самих предприятий и экономических сообществ.

Список литературы

1. Стаччеццини, Р. Управление устойчивостью и отчетность: роль интегрированной отчетности для информирования о корпоративном управлении устойчивостью / Риккардо Стаччеццини, Гайя Меллониб, Алессандро Лайя // Более чистое производство. – 2016. – Том 136, Часть А. – С. 102-110.

2. Корчагина, Е.В. Нефинансовая отчетность: подходы к внедрению в России и мире / Е.В. Корчагина // Журнал правовых и экономических исследований. – 2019. – №1. – С.135 –138.

3. Казакова, Н.А. Публичная нефинансовая отчетность в области устойчивого развития как источник информации и объект аудиторских услуг в условиях цифровой экономики / Н.А. Казакова, М.П. Бобкова, А.А. Прилепская, Доан Тхи Лок // Аудитор. – 2019. – №12. URL: https://gaap.ru/articles/Publichnaya_nefinansovaya_otchetnost_v_oblasti_ustoychivogo_razvitiya_kak_istochnik_informatsii_i_obekt_auditorskikh_uslug_v_usloviyakh_tsifrovoy_ekonomiki/.

4. Осипова, Р.Г. Современные тенденции развития корпоративной отчетности в условиях устойчивого развития экономики / Р.Г. Осипова, И.В. Алексеева // Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов российского и мирового хозяйства: Материалы II-й Международной научно-практической конференции. – Самара: Ас Гард. – 2014. – С. 276-279.

5. Зайцева, А.В. Роль нефинансовой отчетности в ответственной деловой практике / А.В. Зайцева // Наука через призму времени. – 2018. – №10. – URL: <http://www.naupri.ru/journal/617>.

6. Гаврилюк, М.С. Нефинансовая отчетность: основные требования к формированию и представлению / М.В. Штиллер, М.С. Гаврилюк // Взаимосвязь исторических и современных исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита: сборник статей профессорско-преподавательского состава, студентов и магистрантов / Ред. коллегия: Н.В. Войтоловский (отв. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ. – 2022. – С. 59-62.

7. Завражнева, К. Как сегодня развивается нефинансовая отчетность в России / К. Завражнева. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/66bc74ea9a7947e83f4d2445>.

8. Олейников, С.А. Проблема унификации нефинансовой отчетности / С.А. Олейников, М.В. Штиллер // Архитектура финансов: устойчивое развитие и ответственное финансирование в эпоху глобальных изменений: сборник материалов XII Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ. – 2022. – С. 510-514.

9. Войтоловский, Н.В. Анализ нефинансовых показателей в нефинансовой отчетности / Н.В. Войтоловский, М.В. Штиллер, Н.Н. Сисина // Архитектура финансов: устойчивое развитие и ответственное финансирование в эпоху глобальных изменений : сборник материалов XII Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ. – 2022. – С. 393-395.

10. Ержанов, М.С. Стандартные элементы отчетности в области устойчивого развития / М.С. Ержанов, А.М. Ержанова, М.В. Штиллер // Архитектура финансов: трансформация в условиях новой многополярности : сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ. – 2024. – С. 289-292.

11. Санникова, И.Н. ESG-данные в нефинансовой отчетности российского бизнеса / И.Н. Санникова, М.Н. Семиколонова // Всероссийский экономический журнал «ЭКО». – 2024. – Т. 54. №5. – С. 104-19. – URL: <https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/4779>.

12. Экосистемы как факторы реализации стратегии устойчивого развития экономических субъектов в цифровой среде: монография / А.Г. Айрапетова, И.А. Алиева, В.В. Алтунина [и др.]; под редакцией В.И. Бариленко. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ. – 2023. – 122 с.

13. Упорова, И.В. Нефинансовые показатели деятельности компаний / М.В. Штиллер, И.В. Упорова // Сборник научных статей национальной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». – Санкт-Петербург: ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. – 2023. – С. 435-439.

14. Назарова, В.Л. Ключевые аспекты формирования нефинансового отчета как информационной базы о деятельности компании в условиях «новой» экономики / М.В. Штиллер, В.Л. Назарова // Архитектура финансов: трансформация в условиях новой многополярности: сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10–13 апреля 2024 года. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ. – 2024. – С. 371-374.

15. АКРА и Комитет по интегрированной отчетности (2024) – анализ стандартов НФО [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/2799/>.

Штиллер Марина Владимировна, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: sh tiller.m@unecon.ru

ORCID: 0000-0001-7715-0654

AuthorID: 57188855318

Штиллер Даниил Максимович, аспирант, ЧОУ ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: stilmarmax@mail.ru

ORCID: 0009-0005-9141-0375

Поступила в редакцию 10.05.2025 г.

UDC 303.01

DOI 10.5281/zenodo.17083098

SHTILLER Marina¹,
SHTILLER Daniil²

¹ Saint Petersburg State University of Economics, Griboyedov can. 30-32, litera A, Saint Petersburg, Russia, 191023

² Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship, Petrozavodskaya str., 13, Saint Petersburg, Russia, 197110

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF NON-FINANCIAL REPORTING: PROBLEMS AND PROSPECTS

The scientific article is devoted to the study of the stages of evolutionary development of non-financial reporting, based on an assessment of the dynamics of the use of non-financial reports by various users of non-financial information.

In the process of writing the article, the authors studied scientific publications and the results of scientific research by domestic and foreign economists involved in the development and use of non-financial reporting forms, the problems of its implementation and evolutionary development, as well as the prospects for the use of non-financial reporting in the practical activities of companies. In this article, the authors provide a rationale for the need to use non-financial reporting forms for successful functioning and achieving the best financial result within the framework of the financial and economic activities of economic entities.

The authors present views on the stages of evolution of non-financial reports, analyze the problems of implementation and use of non-financial reporting in Russia, substantiate the prospects for broad interest of the economic community in non-financial information and forms of its presentation. Of particular scientific interest is the history of the development of non-financial reporting in world practice, as well as the problems that arise in the process of its use to disclose the main indicators of non-financial activities. The authors also considered it important to note what impact the preparation of non-financial reporting has on solving problems within the framework of sustainable development, achieving goals and implementing the principles of sustainable development.

The final results are presented in the corresponding conclusions on the degree of influence of non-financial information presented in non-financial reports on the interrelated economic development, social progress and environmental protection as a general development that takes into account the long-term consequences for the planet and future generations. The authors believe that the practice of using non-financial information in the form of non-financial reporting should become one of the practical measures to ensure the survival and well-being of humanity, as well as to preserve the planet for future generations.

Key words: *non-financial reports, non-financial performance indicators, financial reporting, corporate reporting, social reporting, sustainable development, public reporting, ESG principles.*

References

1. Stachcheccini R, Mellonib G., Lajya A. (2016) [Upravlenie ustojchivost'yu i otchetnost': rol' integrirovannoj otchetnosti dlya informirovaniya o korporativnom upravlenii ustojchivost'yu]. *Bolee chistoe proizvodstvo*. Tom 136, CHast' A, 102-110.
2. Korchagina E.V. (2019) [Nefinansovaya otchetnost': podhody k vnedreniyu v Rossii i mire]. *ZHurnal pravovyh i ekonomicheskikh issledovanij*. 1, 135 –138. (In Russian).

3. Kazakova N.A., Bobkova M.P., Prilepskaya A.A., Doan Thi Lok. (2019) [Publichnaya nefinansovaya otchetnost' v oblasti ustojchivogo razvitiya kak istochnik informacii i ob"ekt auditorskih uslug v usloviyah cifrovoj ekonomiki]. *ZHurnal Auditor*. 12. URL: https://gaap.ru/articles/Publichnaya_nefinansovaya_otchetnost_v_oblasti_ustoychivogo_razvitiya_a_kak_istochnik_informatsii_i_obekt_auditorskikh_uslug_v_usloviyakh_tsifrovoy_ekonomiki/ (In Russian).
4. Osipova R.G., Alekseeva I.V. (2014) [Sovremennye tendencii razvitiya korporativnoj otchetnosti v usloviyah ustojchivogo razvitiya ekonomiki]. Aktual'nye voprosy ekonomiki i finansov v usloviyah sovremennyh vyzovov rossijskogo i mirovogo hozyajstva: Materialy II-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Samara: As Gard, 276-279. (In Russian).
5. Zajceva A.V. (2018) [Rol' nefinansovoj otchetnosti v otvetstvennoj delovoj praktike]. *Nauka cherez prizmu vremeni*. 10. URL: <http://www.naupri.ru/journal/617> (In Russian).
6. Gavrilyuk M.S., Shtiller M.V. (2022) [Nefinansovaya otchetnost': osnovnye trebovaniya k formirovaniyu i predstavleniyu]. *Vzaimosvyaz' istoricheskikh i sovremennyh issledovanij v oblasti buhgalterskogo ucheta, analiza i audita: Sbornik statej professorsko-prepodavatel'skogo sostava, studentov i magistrantov / Red- kollegiya: N. V. Vojtolovskij (otv. red.) [i dr.]*. – Sankt-Peterburg: SPbGEU. 59-62. (In Russian).
7. Zavrazhneva K. [Kak segodnya razvivaetsya nefinansovaya otchetnost' v Rossii]. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/66bc74ea9a7947e83f4d2445> (In Russian).
8. Olejnikov S.A., Shtiller M.V. (2022) [Problema unifikacii nefinansovoj otchetnosti]. *Arhitektura finansov: ustojchivoe razvitie i otvetstvennoe finansirovanie v epohu global'nyh izmenenij: Sbornik materialov XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii* – Sankt-Peterburg: SPbGEU. 510-514. (In Russian).
9. Vojtolovskij N.V., Shtiller M.V., Sisina N.N. (2022) [Analiz nefinansovyh pokazatelej v nefinansovoj otchetnosti]. *Arhitektura finansov: ustojchivoe razvitie i otvetstvennoe finansirovanie v epohu global'nyh izmenenij : Sbornik materialov XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii*. – Sankt-Peterburg: SPbGEU, 393-395. (In Russian).
10. Erzhanov M.S., Erzhanova A.M., Shtiller M.V. (2024) [Standartnye elementy otchetnosti v oblasti ustojchivogo razvitiya]. *Arhitektura finansov: transformaciya v usloviyah novej mnogopolyarnosti : Sbornik materialov XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii*. – Sankt-Peterburg: SPbGEU, 289-292. (In Russian).
11. Sannikova I.N., Semikolenova M.N. (2024) [ESG-dannye v nefinansovoj otchetnosti rossijskogo biznesa]. *Vserossijskij ekonomicheskij zhurnal «EKO»*. Tom 54.5, 104-119. URL: <https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/4779> (In Russian).
12. Ekosistemy kak faktory realizacii strategii ustojchivogo razvitiya ekonomicheskikh sub"ektov v cifrovoj srede: Monografiya / A.G. Ajrapetova, I.A. Alieva, V.V. Altunina [i dr.]; Pod redakciej V.I. Barilenko. – Sankt-Peterburg: SPbGEU, 122 p. (In Russian).
13. Uporova I.V., Shtiller M.V. (2023) [Nefinansovye pokazateli deyatel'nosti kompanij]. *Sbornik nauchnyh statej nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava FGBOU VO «GUMRF imeni admirala S.O. Makarova»*. – Sankt-Peterburg: GUMRF im. admirala S.O. Makarova, 435-439. (In Russian).
14. Nazarova V.L., Shtiller M.V. (2024) [Klyucheveye aspekty formirovaniya nefinansovogo otcheta kak informacionnoj bazy o deyatel'nosti kompanii v usloviyah «novoj» ekonomiki]. *Arhitektura finansov: transformaciya v usloviyah novej mnogopolyarnosti. Sbornik materialov XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 10–13 aprelya 2024 goda*. – Sankt-Peterburg: SPbGEU, 371-374. (In Russian).

15. AKRA i Komitet po integrirovannoj otchetnosti (2024) [Analiz standartov NFO].
URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/2799/> (In Russian).

Shtiller Marina, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Analysis, Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia

E-mail: shtiller.m@unecon.ru

ORCID: 0000-0001-7715-0654

AuthorID: 57188855318

Shtiller Daniil, Aspirant, Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship, Saint Petersburg, Russia

E-mail: stilmarmax@mail.ru

ORCID: 0009-0005-9141-0375

Received 10.05.2025